

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ

У. Парпиева ¹

Аннотация:

В статье цель исследования состоит в анализе структурных и словообразовательных свойств английских терминологических единиц, формирующих предметную область «Автомобиль». «Автомобиль», извлеченные методом сплошной выборки из различных словарей, энциклопедий, специальных справочников, а также специализированных американских газет и журналов, из Интернет-источников на автомобильную тематику.

Ключевые слова: термин, автомобильная лексика, методика, автомобильная промышленность, автомобильной техника

doi: <https://doi.org/10.2024/98s87c33>

Введение

Многочисленные терминологические исследования, проведенные на материалах различных языки последовательно обнаруживали в себе уникальное сочетание общих лингвистические закономерности и специфические экстра и внутриязыковые ситуации, влияющие на словарь конкретной области знаний. Необходимость изучения эквивалентности многоязычные лексемы и особенности образования специальных слов, принадлежащих в автомобилестроении, возникла вследствие ряда внешних и внутренних причин, среди которых, на наш взгляд, наиболее важными являются следующие:

1. Автомобильная промышленность является крупнейшей в мировом масштабе отраслью машиностроения, и ее доля постоянно увеличивается. Ежегодно в мире производится до одного миллиарда автомобилей в мире, и эта цифра постоянно растет.

2. Автомобильная промышленность является одной из основ экономического развития во многих странах. Уровень развития автомобильная промышленность является косвенным показателем экономического благополучия страны.

Описательный метод (для комплексного описания терминологических единиц), метод лингвистического моделирования (для построения классификационной схемы и определение терминологии), ономастологический метод (с целью определения продуктивность способов словообразования), семасиологический метод, метод количественный анализ, сравнительно-исторический анализ, метод сопоставительного анализ.

¹ Парпиева Умида Хасановна, преподаватель кафедры английского языка, институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства Национальный исследовательский университет

Наряду с увеличением количества выпускаемых автомобилей наблюдается и технологическое усовершенствование их конструкции. В настоящее время у покупателя есть возможность приобрести гибридный автомобиль, который является промежуточным звеном при переходе на альтернативу топлива. В будущем углеводородное топливо будет использоваться меньше, что уступит место технологичные и экологически чистые виды энергии. Кроме того, Автомобиль будущего – это не только транспортное средство, но и концентрация передовых технологий.

В последние годы наши соотечественники стали отдавать предпочтение иномаркам. Это ясно показано по статистике 2006 года, по итогам которой более миллиона новых в нашей стране продавались иномарки.

Английский для автомобильной техники – это английский для специального назначения, основанный на общедоступных английский в колледже и профессиональные знания, связанные с автомобилем. Специально для студентов факультета автомобильного сервиса, изучают английский язык в области автомобильной техники. Автомобильная техника Английский отличается от английского языка в государственных колледжах. Словари государственного колледжа

Английский язык в большинстве случаев будет многозначен, тогда как в автомобилестроении английский язык они относительно фиксированы. В автопрофессионале много профессиональных слов.

Много сложных слов и производных слов являются важными характеристиками автомобильного термина английского языка.

Кроме того, в автомобильно-технический английский язык, особенно в зарубежной литературе или введении автомобильной техники читатель может увидеть большое количество сокращенных словарный запас. По мере накопления профессиональной лексики, фраз и прочего знания, базовые элементы автомобильного английского построены, но это недостаточно.

Автомобильный английский язык – это очень практический курс. Благодаря обучению профессиональному английскому чтению, переводу и навыки письма, студенты могут умело читать профессиональную английскую литературу, осваивать базовые навыки профессионального английского перевода и письма, а также заложить прочную основу на соответствующую работу после окончания учебы.

Многие технологические инновации в автомобильной промышленности, появившиеся в

разные страны мира, как правило, изначально имеют английские названия. Кроме того, это следует учитывать, что большинство моторных стран являются англоязычными страны, в частности, Соединенные Штаты Америки. Поэтому мы сочли необходимым остановиться на американском варианте английского языка в некоторых аспектах изучения.

Основная цель преподавания терминов, связанных с автомобильной промышленностью, – проанализировать следующим образом:

- проведение инвентаризации, отбора лексического материала на английском и русском языках в рамках рассматриваемая терминология для дальнейшего описания, анализа и сравнения.

- изучить историю возникновения, становления и развития термина

«Конструкция легкового автомобиля и его основные параметры» на английском и русском языках с участием культурные и исторические факты;

Быстрый рост количества терминологических единиц вследствие быстрого Развитие автомобилестроения и смежных отраслей привело к появлению множество публикаций и практических пособий по изучаемым темам. Однако противоречивость информации в такого рода литературе иногда вызывает ряд неясности в понимании специальной литературы и технических документов. Такой проблемы выявили необходимость регулирования и всесторонней унификации терминов.

Однако эффективная унификация терминологической системы должна основываться на предварительное лингвистическое исследование.

Заключение

Для создания четкой терминологической системы необходимо необходимо определить законы естественного формирования и развития терминологии.

Чтобы выделить его характерные черты, в данной работе проводится многоплановое исследование специальной

разделов, связанных с исторической (диахронической) автомобильной терминологией.), ономаσιологический, семасиологический, а также сопоставительный аспект.

Список использованной литературы:

[1]. Y. Sun, and L. Zhang, "The Construction of Practical Teaching System of Automobile Service Engineering in Vocational and Technical Teachers Colleges," *Journal of Jilin Teachers Institute of Engineering and Technology*. Vol.31 (2015) No. 11, p. 231-236.

[2]. P, Li, "Construction of Curriculum System on Automotive Service Engineering in Application Oriented Institutions" *Journal of Xichang College. Natural Science Edition*, vol. 25 (2011), No. 3, pp. 126-129.

[3]. <https://www.dissercat.com/content/sopostavitelnyi-analiz-avtomobilnykh-terminosistem-v-angliiskom-frantsuzskom-i-russkom-yazyk>